

DIVERSIFIKASI PRODUK SUSU SAPI MURNI MENJADI *MILK TEA*: PENDEKATAN *ASSET-BASED COMMUNITY DEVELOPMENT (ABCD)* DI DESA BOCEK KARANGPLOSO MALANG

Ahmad Sayyidiman Hamidalloh¹, Anis Satun Nafisah², Rizki Ihsannul Hakim³

^{1,2,3} Pendidikan Agama Islam, SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MA'HAD ALY AL-HIKAM MALANG

Email:¹ sayyidiman11@gmail.com, ² anissatunnafisah123@gmail.com,

³ alhakimrizkiihsan@gmail.com

Abstract

Diversification of pure cow's milk-based products into milk tea is one of the innovation strategies to increase added value, competitiveness, and sustainability of dairy farmers' businesses. This study aims to describe the implementation of the Asset-Based Community Development (ABCD) method in the process of diversifying pure cow's milk products into milk tea. This method prioritizes the utilization of local potential and assets owned by the community. Community service was carried out in Bocek Karangploso Village, where the majority of the population works as dairy farmers. The results of the community service show that product diversification through the ABCD approach can increase farmers' income, expand the market, and encourage innovation of locally-based products. This article is expected to be a reference for the development of other local potential-based products.

Keywords: Product diversification, pure cow's milk, milk tea, ABCD method, community service.

Abstrak

Diversifikasi produk berbahan dasar susu sapi murni menjadi *milk tea* merupakan salah satu strategi inovasi untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan keberlanjutan usaha peternak sapi perah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan metode *Asset-Based Community Development (ABCD)* dalam proses diversifikasi produk susu sapi murni menjadi *milk tea*. Metode ini mengutamakan pemanfaatan potensi lokal dan aset yang dimiliki oleh masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di Desa Bocek, Karangploso, yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai peternak sapi perah. Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa diversifikasi produk melalui pendekatan ABCD dapat meningkatkan pendapatan peternak, memperluas pasar, serta mendorong inovasi produk berbasis potensi lokal. Artikel ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan produk lain yang berbasis potensi lokal.

Kata kunci: Diversifikasi produk, susu sapi murni, *milk tea*, metode ABCD, pengabdian masyarakat.

PENDAHULUAN

Peningkatan konsumsi produk susu telah menjadi perhatian utama dalam berbagai negara di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Hal itu sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Susu sapi murni merupakan salah satu sumber gizi yang kaya akan protein, vitamin, dan mineral yang esensial

DIVERSIFIKASI PRODUK SUSU SAPI MURNI MENJADI *MILK TEA*: PENDEKATAN *ASSET-BASED COMMUNITY DEVELOPMENT (ABCD)* DI DESA BOCEK KARANGPLOSO MALANG

bagi kesehatan manusia. Namun, konsumsi susu murni secara langsung sering kali terbatas oleh preferensi rasa, kebiasaan konsumsi, serta daya tahan produk yang relatif pendek. Oleh karena itu, diversifikasi produk susu sapi murni menjadi salah satu strategi yang penting untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk susu di pasar.

Diversifikasi produk susu sapi murni melibatkan proses inovasi dalam mengembangkan berbagai jenis produk olahan susu yang tidak hanya menarik bagi konsumen, tetapi juga memiliki daya tahan yang lebih lama dan nilai gizi yang lebih bervariasi (Yuniastuti et al., 2017). Beberapa contoh produk olahan susu yang dapat dikembangkan melalui diversifikasi antara lain adalah keju, yogurt, susu bubuk, dan berbagai jenis minuman berbasis susu.

Tujuan dari laporan KKN ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis potensi diversifikasi produk susu sapi murni di daerah desa Bocek. Penelitian ini akan mencakup identifikasi peluang pasar, analisis teknis dan ekonomis produksi produk olahan susu, serta evaluasi manfaat ekonomi bagi peternak sapi perah setempat. Dengan demikian, diharapkan hasil dari laporan ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan industri susu di Indonesia, khususnya bagi masyarakat desa bocek.

Desa Bocek terletak di kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang. Letak geografisnya berada di lereng Gunung Arjuno bagian selatan. Desa Bocek mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak. Peternakan yang berkembang di Desa Bocek antara lain adalah peternakan penggemukan sapi dan peternakan sapi perah. Mayoritas penduduk Desa Bocek lebih memilih menjadi peternak penggemukan sapi dan ternak sapi perah, hal ini disebabkan karena hasil ternak keduanya dianggap sangat menguntungkan (Agus, 2024).

Salah satu peternak sapi perah yang ada di Desa Bocek adalah Pak Agus. Lokasi peternakannya berada di Dusun Karanglo Desa Bocek Kecamatan Karang Ploso. Ternak sapi perah milik Pak Agus mampu menghasilkan susu sapi murni lebih kurang 20 liter dalam sehari. Susu sapi ini biasa dikirim ke Koperasi Unit Desa (KUD) dan konsumen yang langsung membeli ke lokasi. Penjualan susu sapi terkadang tidak bisa dilakukan setiap hari karena persediaan susu sapi di KUD masih menumpuk atau tidak ada konsumen yang membeli. Sehingga susu sapi harus disimpan di *freezer box* agar susu sapi tidak rusak. Kandang sapi perah pak agus berada di depan rumah pak agus sendiri.

Berbeda dengan kandang yang didepan rumah, di belakang rumah Pak Agus terdapat kandang untuk sapi anakan yang jumlahnya terbilang banyak. Hasil susu murni tersebut sebagian dikonsumsi sapi anakan setiap pagi dan sore sebagai makanan pokok mereka. Sapi anakan yang diberi makanan pokok berupa susu murni tersebut, hanya sampai pada umur belum genap 1 tahun. Takaran setiap minum per sapi anakan ialah setengah kaleng cat ukuran kecil. Jadi setiap hari satu sapi anakan menghabiskan susu murni sebanyak satu kaleng cat ukuran kecil.

DIVERSIFIKASI PRODUK SUSU SAPI MURNI MENJADI *MILK TEA*: PENDEKATAN *ASSET-BASED COMMUNITY DEVELOPMENT (ABCD)* DI DESA BOCEK KARANGPLOSO MALANG

Susu murni dapat diolah untuk menghasilkan produk dengan nilai jual lebih tinggi dan umur simpan lebih lama yang akan berdampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan warga sekitar. Produk yang dihasilkan bisa menjadi produk ciri khas desa tersebut, apalagi di desa tersebut sudah terkenal dengan desa peternakan sapi. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan berkembang pula sentra peternakan sapi perah dan menjadi khas dengan hasil olahan susu sapi tersebut. Salah satu produk turunan dari susu sapi murni ialah *milk tea* (teh susu). Teh susu atau dalam modern, yang lebih dikenal dengan sebutan *milk tea* adalah minuman olahan dari campuran teh dan susu dengan campuran bahan-bahan lainnya.

METODE

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan *ABCD (Asset Base Community Development)* yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang ada di sekitar dan dimiliki oleh komunitas masyarakat. Pendekatan ABCD bertujuan untuk meningkatkan serta mendukung kapabilitas masyarakat maupun komunitas tertentu dalam memperlihatkan aset mereka dan meningkatkan hubungan aset tersebut (Afandi et al., 2022).

Metode ABCD merupakan sebuah alternatif pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan aset. Aset dalam konteks ini bermakna potensi yang dimiliki oleh masyarakat sendiri, dengan menggunakan potensi atau kekayaan yang dimiliki masyarakat dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan program pemberdayaan. Potensi yang dimaksud dapat berupa kekayaan yang dimiliki dalam diri (kecerdasan, kepedulian, gotong royong, kebersamaan, dan lain- lain) atau dapat berwujud ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA). Sehingga menjadi nilai tambah bagi perekonomian masyarakat desa bocek, khususnya peternak sapi perah (Yuniastuti et al., 2017).

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ABCD, yang melibatkan empat tahapan utama:

1. Discovering Assets

Tahap ini melibatkan identifikasi aset lokal yang tersedia, baik aset sumber daya alam (susu sapi murni), keterampilan masyarakat, maupun infrastruktur pendukung. Wawancara dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dilakukan untuk menggali potensi yang dapat dikembangkan (Afandi et al., 2022). Wawancara yang dilakukan tim terhadap salah satu peternak sapi perah yakni pak agus, dengan berbagai pertanyaan seputar pemeliharaan sapi, ekspor susu serta pengelolaan kandang. Pertanyaan yang diajukan meliputi kendala susu yang dihasilkan, kesehatan sapi, serta kebersihan kandang.

2. Building Connections

Pada tahap ini, dilakukan pembentukan kemitraan antara peternak, kelompok masyarakat, dan kelompok KKN serta pendampingan dari dosen

DIVERSIFIKASI PRODUK SUSU SAPI MURNI MENJADI *MILK TEA*: PENDEKATAN *ASSET-BASED COMMUNITY DEVELOPMENT (ABCD)* DI DESA BOCEK KARANGPLOSO MALANG

untuk mendukung proses produksi dan pemasaran milk tea (Sari et al., 2023). Tahap ini dilakukan oleh tim KKN dengan memperkenalkan produk yang telah dihasilkan kepada ibu-ibu PKK pada acara sosialisasi, tamu undangan pada acara seminar, serta kepada masyarakat atau para tetangga tim KKN di desa Bocek.

3. *Mobilizing for Action*

Pelatihan dan workshop diadakan untuk mengajarkan teknik pembuatan milk tea, pengemasan produk, dan strategi pemasaran berbasis digital. Termasuk diantaranya mengajarkan kepada masyarakat tentang bagaimana menghilangkan bau amis pada susu murni, bila diolah menjadi milk tea. Serta mengemas produk beserta efisiensi biaya yang dikeluarkan.

4. *Sustaining Development*

Tahap terakhir adalah memastikan keberlanjutan usaha melalui pendampingan, evaluasi, dan pembentukan koperasi peternak yang fokus pada diversifikasi produk. Keberlanjutan yang dimaksud haruslah memperhatikan perekonomian masyarakat. Pengawasan berkelanjutan akan menjadi kunci penting dalam menggapai tujuan dari adanya diversifikasi ini.

Gambar. 1 Metode ABCD

HASIL

Hasil pengabdian masyarakat ini adalah rangkaian pembuatan milk tea sebagai produk turunan susu murni. Proses pembuatan milk tea tergolong mudah, hanya saja bau amis dari susu murni tersebut masih melekat. Untuk menghilangkan bau amis dari susu murni ada beberapa tahap, antara lain:

DIVERSIFIKASI PRODUK SUSU SAPI MURNI MENJADI *MILK TEA*: PENDEKATAN *ASSET-BASED COMMUNITY DEVELOPMENT (ABCD)* DI DESA BOCEK KARANGPLOSO MALANG

1. Proses Pemanasan

Susu sapi murni dipanaskan dengan teknik pasteurisasi, yakni dipanaskan di atas air mendidih di bawah 100 derajat celcius dengan diwadahi tempat pemanas, seperti gambar di bawah:

Gambar. 2 Pasteurisasi

Susu sapi murni yang sedang dimasak terus diaduk, agar tidak menggumpal. Susu sapi yang sedang dimasak, ditambah vanily secukupnya, seperti gambar di bawah:

Gambar. 3 Tambahkan Vanili

Susu sapi murni yang telah melewati proses penghilangan bau amis kemudian diproses ke tahap selanjutnya, yakni pembuatan milk tea.

2. Pembuatan Milk Tea

a. Susu sapi tersebut di campur dengan Susu Kental Manis (SKM) dan gula sesuai selera, seperti gambar di bawah:

DIVERSIFIKASI PRODUK SUSU SAPI MURNI MENJADI *MILK TEA*: PENDEKATAN *ASSET-BASED COMMUNITY DEVELOPMENT (ABCD)* DI DESA BOCEK KARANGPLOSO MALANG

Gambar. 4 SKM dan Gula Sesuai Selera

- b. Seduh teh menggunakan jenis the sesuai selera. Disarankan menggunakan the Tong Ji, the Naga, maupun the 99. sampai mendidih, seperti gambar di bawah:

Gambar. 5 Seduh Teh

- c. Setelah susu dan teh mendidih tuang semua kedalam wadah yang telah disiapkan, seperti gambar di bawah:

DIVERSIFIKASI PRODUK SUSU SAPI MURNI MENJADI MILK TEA: PENDEKATAN ASSET-BASED COMMUNITY DEVELOPMENT (ABCD) DI DESA BOCEK KARANGPLOSO MALANG

Gambar. 6 Campur Teh dan Susu

d. Hidangkan milk tea bersama orang terdekat. Lebih disarankan untuk diminum saat masih hangat.

3. Visualisasi Pembuatan Milk Tea

Video pembuatan milk tea dapat dilihat pada sosial media Instagram @kkn.bocek pada tautan berikut:

<https://www.instagram.com/reel/DD34Sb8y5MP/?igsh=MWY1MHg3c253M3ZkMg==>

DISKUSI

Penelitian berlokasi di peternakan Pak Agus yang berada di Dusun Karanglo Desa Bocek, Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang. Peternakan Pak Agus memiliki 2 lokasi kandang untuk peternakan dan kandang sapi anakan. Populasi yang ada di kandang ternak Pak Agus berupa:

Tabel. 1 Populasi Sapi

JENIS	JUMLAH
Sapi Perah	14 Ekor
Sapi Anakan	20 Ekor

Pada proses pemerahan susu sapi dilakukan dua kali dalam satu hari, kegiatan ini dilakukan pada pukul 06.00 hingga 07.30 WIB, sedangkan di sore hari dilakukan pada pukul 15.00 hingga 16.30 WIB. Proses pemerahan diawali dengan membersihkan kandang terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan membersihkan badan sapi terutama bagian puting sapi atau yang disebut dengan *dipping*.

DIVERSIFIKASI PRODUK SUSU SAPI MURNI MENJADI *MILK TEA*: PENDEKATAN *ASSET-BASED COMMUNITY DEVELOPMENT (ABCD)* DI DESA BOCEK KARANGPLOSO MALANG

Pemerahan sapi perah masih dilakukan secara manual menggunakan tangan pekerja yang bertujuan menjaga kebersihan dan kesterilan selama proses pemerahan. Pemerahan sapi dilakukan secara manual dengan tenaga manusia karena dinilai lebih sehat pada sapi. Jika menggunakan mesin, akan menyakitkan pada sapi dan menimbulkan stres yang lebih cepat pada sapi.

Susu sapi yang sudah diperah selanjutnya langsung disaring untuk memisahkan kotoran yang tidak sengaja masuk selama proses pemerahan, dan susu yang sudah bersih selanjutnya dikemas dalam plastik dengan takaran satu liter lalu dimasukkan dalam mesin pendingin (*cooler*). Susu sapi murni menghasilkan produk turunan, salah satunya adalah *milk tea* atau teh susu.

PENUTUP

Diversifikasi produk susu sapi murni menjadi *milk tea* di Desa Bocek, Karangploso, menggunakan pendekatan *Asset-Based Community Development (ABCD)* terbukti efektif dalam meningkatkan nilai tambah produk, pendapatan peternak, serta memperluas pasar. Pendekatan ABCD yang memanfaatkan potensi lokal, seperti sumber daya susu sapi murni dan keterampilan masyarakat, mampu menciptakan produk inovatif berbasis lokal. Pemberdayaan ini mencakup pelatihan pembuatan *milk tea*, pengemasan produk, serta strategi pemasaran berbasis digital. Selain meningkatkan kesejahteraan peternak, langkah ini juga mendorong keberlanjutan usaha melalui pembentukan koperasi peternak dan pendampingan berkelanjutan. Artikel ini memberikan model yang dapat diadaptasi untuk pengembangan produk lokal lainnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami ucapkan terimakasih kepada Bapak Agus sebagai pemilik mitra penelitian. Bapak Moh. Mansur Fauzi, M.Pd.I, selaku Dosen Pembimbing Lapangan, Intitusi yang menaungi, STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang beserta seluruh panitia KKN STAIMA & P3M, seluruh anggota KKN Desa Bocek, dan rekan penelitian yaitu Divisi Ekonomi. Dengan keterlibatan semua yang disebut membantu menyukseskan kegiatan KKN di Desa Bocek.

DAFTAR RUJUKAN

- Afandi, A., Laily, N., Wahyudi, N., & Dkk. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat* (Suwendi (ed.); I). Kementerian Agama RI.
- Agus. (2024). *DIVERSIFIKASI PRODUK SUSU SAPI MURNI MENJADI MILK TEA: PENDEKATAN METODE ASSET-BASED COMMUNITY DEVELOPMENT (ABCD) DI DESA BOCEK MALANG*.
- Sari, W. M., Susilo, A. T., Elmayati, E., & ... (2023). Pelatihan Microtik Untuk Meningkatkan Keterampilan Siswa SMK Negeri 5 Rejang Lebong. *Jurnal Pengabdian ...*, 4(4), 4929–4934.

DIVERSIFIKASI PRODUK SUSU SAPI MURNI MENJADI *MILK TEA*: PENDEKATAN *ASSET-BASED COMMUNITY DEVELOPMENT (ABCD)* DI DESA BOCEK KARANGPLOSO MALANG

Yuniastuti, A., Setiati, N., & Susanti, R. (2017). PENGEMBANGAN OLAHAN HASIL TERNAK MELALUI DIVERSIFIKASI PRODUK BERBAHAN DASAR SUSU DI KELURAHAN CEPOKO GUNUNGPATI SEMARANG. *Rekayasa*, 15(1).